

МОНОПОЛИЯ: УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ

MONOPOLY: CONDITIONS OF OCCURRENCE AND SPECIFIC FEATURES

ЗЯБЛОВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА,
Волгоградский государственный университет.

ZYABLOVA ANASTASIYA VITALEVNA,
Volgograd State University.

Научный руководитель: Копьёв Алексей Владимирович,
кандидат социологических наук, доцент,
Волгоградский государственный университет.

Scientific supervisor: Kopyev Alexey Vladimirovich,
Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor,
Volgograd State University.

В статье проведен анализ условий возникновения монополий и выделены их специальные черты. Особое внимание уделено определению понятия монополии. Приведены специфические черты монополии. Определена необходимость формирования легального определения монополии в антимонопольном законодательстве. Выявлены проблемы, присущие такой черте монополии как отсутствие полной и доступной информации о ней на рынке. Сделан вывод, что монополия как состояние рынка возможна при соблюдении ряда необходимых и обязательных условий. Предложено дополнить ст. 4 Федерального закона авторской формулировкой.

The article analyzes the conditions of the emergence of monopolies and highlights their special features. Special attention is paid to the definition of the concept of monopoly. The specific features of the monopoly are given. The necessity of forming a legal definition of monopoly in the antimonopoly legislation is determined. The problems inherent in such a feature of monopoly as the lack of complete and accessible information about it in the market are revealed. It is concluded that monopoly as a market condition is possible if a number of necessary and mandatory conditions are met. It is proposed to supplement Article 4 of the Federal Law with the author's wording.

Ключевые слова: монополия, антимонопольное законодательство, конкуренция, рынок, хозяйствующие субъекты.

Key words: monopoly, antitrust law, competition, market, business entities.

В современной России вопросы конкуренции в рыночной экономике обладают особой ролью [2, с. 75]. Так, конкуренция является стимулятором для предприятий, способствуя повышению эффективности, оптимизации различных экономических процес-

сов. Воздействие конкуренции сказывается и на таких процессах, как инновации и снижение цен, что приносит выгоду не только покупателям, но и непосредственным участникам рынка.

Злоупотребление конкурентным законодательством приводит к ситуации, когда один хозяйствующий субъект начинает обладать значительно большим спектром возможностей, создавая при этом препятствия для остальных участников экономической отрасли. Монополистическая деятельность ведет к ограничению выбора и для самих потребителей, повышая цены для них [1, с. 82].

В свою очередь, отождествляя понятие монополии, следует охарактеризовать ее как такое состояние рынка, при котором соблюдается ряд необходимых и обязательных условий. Первым условием монополии является спрос на конкретный товарный объект одним субъектом или же группой субъектов, объединенных общей целью по контролированию такого спроса. Вторым условием является незаменимость такого объекта, т.е. субъект хозяйствующих отношений единственный на рынке обладает возможностью производить исключительный товар. Третье условие является специальным по отношению к монополии, поскольку позволяет отграничить монополистическую деятельность от обычной инновационной деятельности [7, с. 212].

В случае с инновационной деятельностью субъект производит товар по той причине, что разработал технологии, к которым нет доступа у остальных, что и заставляет конкурентов стремиться к достижению подобного результата. Обратная ситуация происходит, когда организация намеренно ограничивает возможности других участников рынка, создавая, тем самым, для себя лучшие условия посредством нарушения антимонопольного законодательства. К таким нарушениям вполне справедливо следует отнести контроль за ценообразованием и объемами производства. Отметим, что для признания такой деятельности монополистической другие субъекты не должны обладать подобным правом [6, с. 244].

При наличии вышеназванных условий появляется еще одна характерная черта монополии, выражаемая в отсутствии эластичности спроса на производимые товары. Как правило, данная черта проявляется в создании искусственного спроса на товар посредством завышения цен. Причиной же создания такого спроса является отсутствие альтернативных способов для потребителей. Следовательно, потребитель вынужден приобретать единственный товар на рынке, имеющийся исключительно у монополиста рынка. Следствием такой проблемы становится и ухудшение качества товара и услуг, поскольку отсутствие конкуренции не позволяет должным образом стимулировать монополиста для развития.

В долгосрочной перспективе отсутствие эластичности спроса на товар в условиях монополии может вызвать негативные последствия. Высокие цены способны привести к снижению доступности товара для широкого круга потребителей, что, в свою очередь, ущемляет потребительские интересы и приводит к уменьшению общественного благосостояния. Кроме того, отсутствие конкуренции и стимулов к инновациям со стороны монополиста сводятся к снижению качества товаров и услуг, что является недопустимым в эпоху информационного общества, направленного на господство технологий.

Следующей характерной чертой монополии является отсутствие полной и доступной информации о ней на рынке. Для данной черты монополии характерны следующие проблемы:

1) Если потребители не знают о реальных затратах производства и объемах запасов у монополиста, то последний формирует собственное ценообразование без опасения быть уличенным в злоупотреблении своим правом. При наличии здоровой конкуренции такая информация прозрачнее, как минимум, по той причине, что потребитель способен сравнить различные цены у нескольких участников рынка, определив, тем самым, реальное отражение действительности, а также затраты производства и объемы запасов [3, с. 6].

2) Если потенциальные участники рынка не обладают информацией вследствие участия на рынке монополии, то у них возникает больший риск при вхождении в хозяйственные отношения, вызванный невозможностью определения действительной обстановки. Когда другие участники рынка не могут оценить реальные возможности и стратегии монополиста из-за недостаточной информации, то им становится сложнее принимать решения и о развитии своих бизнес-планов [5, с. 390].

Следует отметить, что легального определения в законодательстве не предусмотрено, поэтому приходится довольствоваться лишь термином «монополистическая деятельность». По мнению А.Я. Рыженкова: «Понятие монополии в законодательстве носит ярко выраженный двойственный характер» [4, с. 14].

Таким образом, предлагаем дополнить ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ пунктом 25 следующими словами: «Монополия – состояние рынка, при котором удовлетворение спроса на определенный товар осуществляется одним или же группой субъектов при условии невозможности замены товара в потреблении другими товарами, создания искусственных ограничений для конкурентов».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуцу А.Н. Определение подходов к понятию "конкуренция" и "монополия" // Актуальные проблемы современной науки: сборник статей Международной научно-практической конференции, Уфа, 15 сентября 2014 года / Научный центр «АЭТЕРНА». Уфа: Аэтерна, 2014. С. 80-85.
2. Давтян В.Р. Конституционное строительство: теоретические аспекты / В.Р. Давтян, А.С. Зигмунд // Правовая парадигма. 2017. Т. 16. № 4. С. 75-79.
3. Кузнецова А.С. Понятие и виды монополий // Студенческий. 2023. № 21-8(233). С. 5-8.
4. Рыженков А.Я. Понятие монополии в российском законодательстве и правовой доктрине // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2015. № 2(27). С. 10-15.
5. Санько Г.Г. О многозначности содержания понятия "монополия" // Механизм функционирования национальной экономики и проблемы экономического роста. Итоги НИР БГЭУ 2000 г.: материалы научно-практической конференции, Минск, 05–06 февраля 2001 года / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. Том Часть 1. Минск: Белорусский государственный экономический университет, 2001. С. 385-391.
6. Сорокин Р.Д. Понятие монополии и ее основные черты // Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект: материалы первой всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 3-х частях, Москва, 16 января 2019 года – 16 февраля 2020 года. Том Часть 3. М.: Институт мировых цивилизаций, 2020. С. 244-245.
7. Шагиахметов А.Р. Понятие и виды монополий по законодательству Российской Федерации // Инновационные подходы к правопониманию, правотворчеству и правореализации: материалы V Всероссийской научно-практической конференции, Казань, 24 июня 2021 года. Казань: ЮрЭкс-Практик, 2021. С. 209-212.

© Зяблова А.В., 2024.